

PENGEMBANGAN MODUL BIOLOGI LINGKUNGAN BERSETTING GROUP INVESTIGATION (GI) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SMA

Ni Nyoman Serma Adi dan Dewa Nyoman Oka
Jurusan Pendidikan Biologi, FPMIPA IKIP Saraswati

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul biologi lingkungan bersetting *Group Investigation* (GI) yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA. Untuk menguji efektivitas modul menggunakan rancangan penelitian *Pre-experimental* dengan desain penelitian *One-group pretest-posttest design*. Pengembangan modul pembelajaran menggunakan model 4-D meliputi: 1) *define*; 2) *design*; 3) *development*; dan 4) *disseminate*. Dalam penelitian ini hanya dilakukan tiga tahapan yaitu *define*, *design*, dan *development*, sedangkan tahap *disseminate* tidak dilakukan karena keterbatasan waktu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) modul pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan validasi oleh ahli dan praktisi memperoleh skor rata-rata 3,4 yang termasuk kategori valid, 2) modul pembelajaran memenuhi kriteria praktis berdasarkan rata-rata hasil keterlaksanaan perangkat pembelajaran, skor rata-rata respon guru dan respon siswa 3,5 berada pada kategori sangat praktis, 3) modul pembelajaran memenuhi kriteria efektifitas berdasarkan hasil ujicoba, yang ditunjukkan oleh aktivitas siswa dan pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran. Terlihat dari rata-rata nilai pretest 61,89 dan posttest 85,54, sehingga berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung (30,86) > t tabel (2,03), yang artinya modul biologi lingkungan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan modul pembelajaran biologi yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA.

Kata kunci: modul biologi lingkungan, group investigation, hasil belajar

Abstract

This research aims to produce environmental biology module set *Group Investigation* (GI) that meet the valid, practical, and effective criteria to improve student learning outcomes Senior High School. To test the effectiveness of modules using *Pre-experimental* research design with *One-group pretest-posttest design*. Development of learning module using 4-D model include: 1) *define*; 2) *design*; 3) *development*; And 4) *disseminate*. In this study only done three stages of *define*, *design*, and *development*, while *disseminate* stage is not done because of time constraints. The results of the study were: 1) learning modules developed based on validation by experts and practitioners obtained an average score of 3.4 which included valid category, 2) the learning module fulfilled the practical criteria based on the average of learning device implementation result, Average teacher response and student response 3.5 are in very practical category; 3) the learning module meets the effectiveness criteria based on the result of the test, shown by the student activity and the achievement of student competence in the learning. Seen from the average pretest value of 61.89 and posttest 85.54, so that based on t-test obtained t-value (30,86) > t table (2.03), which means environmental biology module is effective to improve high school student learning outcomes . Based on the research findings, it can be concluded that the developed biology learning module meets the valid, practical and effective criteria to improve the high school student learning outcomes.

Keywords: Environmental biology module, group investigation, learning outcomes

PENDAHULUAN

Proses pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan di tanah air cenderung masih berlangsung secara konvensional yang memberikan dampak pada proses pembelajaran terkesan kaku serta didominasi oleh guru (*teacher centered*) tanpa melibatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran (Musdiani, 2018). Selain itu, dalam PBM siswa sering kali mengerjakan tugas secara individual, hal ini menyebabkan tidak adanya interaksi antara siswa satu dengan siswa lainnya, sehingga hasil belajar siswa semakin menurun.

Berdasarkan observasi di SMA Negeri 2 Tabanan, masih terdapat guru biologi yang menggunakan model pengajaran langsung dalam pembelajaran di kelas. Siswa menjadi pasif serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran hanya sebagai pendengar yang menyebabkan perolehan nilai hasil belajar siswa hanya 73 dengan ketuntasan 80 %, nilai tersebut tentu tidak sesuai dengan KKM.

Sesuai dengan karakteristik Biologi sebagai bagian dari *natural science*, pembelajaran biologi harus merefleksikan kompetensi sikap ilmiah, berpikir ilmiah, dan keterampilan kerja ilmiah. Pada penerapannya, pembelajaran yang dilakukan harus melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan (Kemendikbud, 2014).

Untuk meningkatkan hasil belajar maka, modul sangat diperlukan sebagai inovasi baru untuk penunjang keberhasilan siswa dalam memahami isi materi pembelajaran (Gita, 2018). Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk melibatkan partisipasi aktif dan sekaligus meningkatkan kemampuan sosial dan pemahaman siswa adalah model pembelajaran Kooperatif *Group Investigation (GI)*.

Pengembangan modul dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil yang jelas. Menurut Rendra (2018) modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan fungsi pendidikan.

Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri, artinya peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul ini diatur sehingga seolah-olah merupakan bahasa guru yang sedang memberikan pengajaran kepada peserta didiknya maka dari itulah, media ini sering disebut bahan instruksional mandiri. Modul yang dikembangkan oleh peneliti ialah Modul biologi lingkungan. Pembelajaran dengan *bersetting* modul biologi lingkungan juga menjadi sebuah sarana pembelajaran lingkungan bagi siswa. Siswa menjadi lebih paham tentang lingkungan serta kehidupan yang terjadi di lingkungan dan mengetahui peran penting lingkungan bagi kehidupan. Banyak hal terdapat di lingkungan sekitar yang dikaitkan dalam pelajaran biologi, salah satunya pada materi lingkungan. Belajar dengan menggunakan modul biologi lingkungan menjadikan proses belajar lebih mudah karena semua materi pembelajaran sudah tercantum dengan lengkap, penggunaan gambar membuat modul lebih menarik minat belajar dibandingkan lembar kerja siswa, dan belajar dengan modul membuat semua konsep pelajaran dapat diingat. Melihat permasalahan yang telah diuraikan maka dilakukan Pengembangan Modul Biologi Lingkungan *Bersetting Group Investigation (GI)* untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA.

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menilai validitas modul biologi lingkungan *bersetting Group Investigation* untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA. (2) Untuk mengetahui dan menguji kepraktisan modul biologi lingkungan *bersetting Group Investigation* untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA. (3) Untuk mengetahui dan menguji efektifitas modul biologi lingkungan *bersetting Group Investigation* untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*Research and Development*). Rancangan pengembangan yang dilakukan adalah dengan memodifikasi model 4-D (*Four D model*) dari Thiagarajan dan Semmel (1974) yang terdiri dari empat tahap pengembangan yaitu *define, design, develop, dan disseminate*. Pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap *develop* (pengembangan) yakni pada tahap uji coba perangkat pembelajaran. Untuk tahap *disseminate* (penyebaran) tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu. Untuk menguji efektifitas modul menggunakan rancangan *pre-experimental* menggunakan *One-group pretest-posttest design*. Pada pelaksanaan desain tersebut menggunakan satu kelas yang pada awal kegiatan diberikan tes (*pretest*) serta pada akhir kegiatan juga diberikan tes (*posttest*).

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Tabanan Tahun Pelajaran 2018/2019. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun 2018/2019. Pemilihan waktu penelitian pada semester genap kelas X karena materi Perubahan Lingkungan dan Daur Ulang Limbah terdapat pada semester ini. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam pengembangan modul pembelajaran Biologi yang valid, praktis dan efektif yang terdiri dari ahli, praktisi, dan siswa. Ahli terdiri atas ahli isi dan ahli konstruk yang terdiri atas dua orang berasal dari kalangan dosen. Untuk validasi praktisi berasal dari kalangan guru biologi jenjang SMA sebanyak 8 orang. Siswa sebagai subjek diambil sebanyak satu kelas yaitu kelas X IPA 3 di SMA Negeri 2 Tabanan tahun ajaran 2018/2019. Objek penelitian dari penelitian ini adalah modul Biologi lingkungan ber*setting Group Investigation*. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah modul biologi lingkungan ber*Setting Kooperatif Group Investigation* yang berisi RPP, LKS, instrumen penilaian dan pembahasan soal-soal. Adapun rincian instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam uji coba

sebagai berikut; lembar validasi, lembar observasi, angket respon siswa dan guru terhadap perangkat pembelajaran, tes hasil belajar. Sebelum instrumen penelitian digunakan terlebih dahulu divalidasi oleh pakar untuk mengetahui layak atau tidaknya instrumen digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil validasi pakar dianalisis dengan rumus Gregory (2000). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Data Dokumentasi, Data Hasil Validasi Ahli, Data Pengamatan (Observasi), Data Tes Hasil Belajar, Data Respon Siswa dan Guru terhadap Keterlaksanaan Modul.

Data yang telah didapatkan dengan menggunakan instrumen dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teknik-teknik deskriptif kuantitatif. Kualitas perangkat pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi aspek validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Validitas perangkat pembelajaran menyangkut validitas isi, dan konstruk. Untuk melihat validitas digunakan lembar validasi. Dalam lembar validasi pendapat validator kemudian dikategorikan menjadi empat yaitu; sangat valid (skor 4), valid (skor 3), tidak valid (skor 2), sangat tidak valid (skor 1). Kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan diukur dari keterlaksanaan perangkat pembelajaran di kelas yang diperoleh dari hasil pengamatan, angket respon siswa dan guru.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat nilai kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Rata-rata skor setiap pengamat ditentukan dengan cara menjumlahkan skor setiap butir pada lembar pengamatan. Untuk mencari rata-rata, skor respon setiap guru dijumlahkan kemudian dicari rata-ratanya, dan begitu pula untuk mencari rata-rata skor respon setiap siswa dijumlahkan kemudian dicari rata-ratanya, kemudian rata-rata skor yang diperoleh dikonversi berdasarkan kriteria. Efektivitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat dilihat dari skor tes hasil belajar. Tes hasil belajar siswa dikatakan tuntas jika nilai yang diperoleh siswa ≥ 75 . Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dengan sampel

berkorelasi. Adapun syarat untuk uji t dengan sampel berkorelasi adalah sampling secara random, sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal dan menganut prinsip homogenitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa modul pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Modul pembelajaran, dan alat evaluasi. Sebelum modul pembelajaran diuji maka instrumen modul pembelajaran perlu diuji terlebih dahulu. Seluruh instrumen yang dipakai telah melalui uji oleh para ahli yang terdiri dari dua dosen. Untuk tes hasil belajar telah dilakukan pula uji coba di lapangan dengan hasil seluruh soal layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1 memperlihatkan hasil uji validitas untuk modul pembelajaran yang dikembangkan. Tahap validasi ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu validasi ahli (pakar) dan validasi empiris. Validasi empiris dilakukan oleh dosen serta guru mata pelajaran biologi. Rata-rata skor validasi modul pembelajaran yang dikembangkan adalah 3,4 yang termasuk ke dalam kategori valid. Modul pembelajaran yang dikembangkan layak untuk digunakan namun terdapat beberapa saran yang masih diperlukan agar modul pembelajaran ini menjadi lebih baik.

Tabel1. Hasil uji validasi modul

Aspek yang diamati	Hasil validitas	Kriteria
Isi modul	3,5	Valid
RPP	3,5	Valid
Alat evaluasi	3,4	Valid
Lks	3,4	Valid
Rata-rata	3,4	Valid

Perolehan modul pembelajaran yang sangat valid disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya terdapat kesesuaian antara komponen-komponen modul pembelajaran dengan indikator instrumen validitas modul pembelajaran yang telah dinyatakan layak oleh validator sehingga diperoleh rata-rata skor validitas modul pembelajaran dalam kategori valid.

Modul pembelajaran telah melalui validitas isi dan validitas kontruk. Modul pembelajaran dikatakan memenuhi validitas isi karena dalam pengembangannya sudah berdasarkan atas isi materi dan teori yang menjadi landasan perumusan tujuan pembelajaran. Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Wijaya (2015) yang menyatakan bahwa pengembangan modul yang didasari pada teori-teori yang menjadi pedoman dalam penyusunan modul masuk dalam kategori valid. Validitas kontruk yang terpenuhi terlihat dari adanya kaitan antara modul pembelajaran satu dengan yang lain.

Faktor tersebut di atas menyebabkan modul pembelajaran yang telah disusun memiliki kriteria valid, sesuai dengan yang diharapkan baik dari segi isi maupun kontruk sehingga layak digunakan dalam pembelajaran.

Kepraktisan modul pembelajaran dapat diketahui dari; 1) keterlaksanaan modul pembelajaran, 2) respon guru terhadap modul pembelajaran, 3) respon siswa terhadap modul pembelajaran. Tabel 2 memperlihatkan uji kepraktisan modul pembelajaran yang dikembangkan.

Tabel 2. Hasil uji kepraktisan modul

Aspek yang diuji	Hasil Uji kepraktisan	Kategori
Keterlaksanaan modul	3,4	Praktis
Respon guru	3,5	Sangat praktis
Respon siswa	3,5	Sangat Praktis
Rata-rata	3,5	Sangat Praktis

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modul biologi lingkungan *bersetting Group Investigation* (GI) yang dikembangkan telah memenuhi kategori praktis. Keterlaksanaan modul pembelajaran memperoleh skor rata-rata 3,4 dengan kategori praktis, respon guru terhadap keterlaksanaan modul pembelajaran memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kategori sangat praktis, serta respon siswa terhadap keterlaksanaan

modul pembelajaran memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kategori sangat praktis.

Kategori ini dapat dicapai karena disebabkan beberapa faktor salah satunya yaitu modul pembelajaran yang disusun telah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang jelas, materi-materi yang diperlukan, serta alat evaluasi yang berguna untuk mengukur kemampuan individu siswa. Dewasa ini kegiatan pembelajaran yang tercantum di dalam buku-buku atau LKS yang digunakan di sekolah sulit untuk dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam penyusunan modul pembelajaran ini, peneliti mengusahakan untuk melengkapi semua sumber yang diperlukan, materi yang lengkap, serta sesuai dengan kebutuhan siswa.

Efektivitas modul yang dikembangkan dapat dilihat dari peningkatan rata-rata skor *pretest* dan *posttest* dari 61,89 pada *pretest* menjadi 85,54 pada *posttest* berada pada kategori tuntas karena telah berada di atas KKM sebesar 75. Uji statistik dengan uji t sampel berkorelasi menunjukkan nilai -t hitung (30,86) > t tabel (2,03). Hal ini menunjukkan bahwa modul pembelajaran yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa sehingga hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian modul Biologi lingkungan *bersetting Group Investigation* (GI) efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMA.

Meskipun sudah praktis namun masih terdapat kendala yang ditemukan peneliti pada tiap pertemuan sebagai berikut. : 1) beberapa siswa belum memanfaatkan modul yang diberikan dengan maksimal, 2) saat pembelajaran berlangsung beberapa siswa masih bergurau dengan teman serta ada yang memainkan *handphone*; 3) pada tahapan diskusi kelompok hanya beberapa siswa dalam satu kelompok yang bekerja dan sisanya terlihat pasif; 4) alokasi waktu persiapan laporan tidak tepat dikarenakan siswa masih lama berpikir dalam menemukan konsep ataupun permasalahan yang akan mereka kaji; 5) peranan guru sebagai fasilitator belum maksimal, (6) saat tahapan presentasi pembelajaran pertama, hanya sedikit siswa yang berani

mengemukakan pendapat atau pertanyaan; dan 7) guru belum menunjuk salah satu siswa untuk menarik kesimpulan terhadap pembelajaran yang didapat pada pertemuan pertama.

Dari kendala yang diamati pada pertemuan pertama, maka peneliti bersama guru biologi mendiskusikan cara penanganan kendala-kendala yang dialami dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran tersebut dirancang perbaikan pada pertemuan kedua yaitu: 1) guru berusaha menjadi motivator bagi siswa dengan meminta siswa mencermati tujuan pembelajaran yang harus siswa capai, sehingga siswa harus fokus pada materi pembelajaran dengan memanfaatkan modul yang dibagikan dengan maksimal. Guru juga selalu mempersiapkan media yang harus tersedia dalam menunjang kegiatan pembelajaran; 2) guru memberikan motivasi siswa untuk mentaati tata tertib di kelas serta menginstruksikan sebelum pembelajaran dimulai agar *handphone* dimasukkan ke dalam tas masing-masing siswa, dengan demikian siswa akan semakin fokus dalam pembelajaran tanpa ada lagi yang bermain *handphone* di kelas; 3) guru mendatangi setiap kelompok dan memberi motivasi mengenai kerja sama dalam kelompok agar semua siswa ikut aktif dalam melaksanakan tugas kelompok. Guru juga dapat mencermati mana siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam tiap kelompok yang nantinya ditunjuk untuk membimbing teman anggota kelompok untuk berdiskusi, karena ini sangat efektif daripada guru yang menjelaskan langsung. Dengan dijelaskan oleh teman sebaya, konsep lebih mudah diterima oleh siswa; 4) guru selalu menyampaikan waktu yang dimiliki siswa tiap tahapan pembelajaran; dan 5) guru menunjuk beberapa perwakilan siswa secara bergantian untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapat untuk melatih keberanian siswa berargumentasi. Dengan demikian siswa akan fokus dalam mengikuti pembelajaran dan memperhatikan presentasi kelompok agar mereka bisa bertanya atau berargumentasi saat ditunjuk guru.

Hasil evaluasi dan refleksi diterapkan pada kegiatan pembelajaran pertemuan

kedua. Berdasarkan penanganan kendala-kendala pada pertemuan pertama, diperoleh peningkatan pada pertemuan kedua antara lain: 1) siswa telah dapat melaksanakan tugas secara berkelompok dengan langkah-langkah yang sesuai dengan urutan kerja pada modul. 2) Guru sudah terbiasa memosisikan diri sebagai fasilitator yang ditandai sudah tidak mendominasi kegiatan pembelajaran; dan 3) Guru telah menunjuk beberapa siswa untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyimpulkan pembelajaran. Meskipun telah terjadi peningkatan proses pembelajaran pada pertemuan kedua, namun masih dijumpai beberapa kendala antara lain: 1) saat tahapan investigasi, masih ada beberapa siswa yang pasif. Mereka tidak ikut serta dalam membantu teman kelompok dalam mencari informasi mengenai permasalahan yang diajukan masing-masing kelompok dan 2) beberapa kelompok masih kurang memanfaatkan waktu dengan baik sehingga masih tidak tepat waktu dalam menyelesaikan laporan. Dari beberapa kendala yang ditemui pada pertemuan kedua kembali dilakukan diskusi untuk mengevaluasi dan merefleksikan kendala tersebut agar mendapat solusi untuk diterapkan pada pertemuan ketiga. Solusi yang didapat antara lain; 1) guru menekankan agar masing-masing siswa turut aktif dalam kelompok dengan tiap siswa memberikan satu permasalahan; 2) guru memotivasi siswa yang tidak aktif dalam tiap kelompok agar mau turut serta memberi kontribusi positif pada kelompok; 3) guru selalu melihat proses pada tiap tahapan pengerjaan tugas kelompok sehingga apabila ada yang tidak sesuai guru dapat memotivasi siswa untuk lebih teliti; dan 4) memberikan arahan bagi kelompok yang masih tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik agar membagi tugas-tugasnya sehingga dapat cepat diselesaikan. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ketiga sesuai dengan hasil evaluasi pertemuan kedua dengan menerapkan solusi-solusi dari kendala pada pertemuan kedua pada pertemuan ketiga. Secara umum pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ketiga lebih baik dari pertemuan sebelumnya dan tidak terdapat kendala

yang berarti. Siswa telah memanfaatkan modul dengan baik, tahapan dalam tugas dilakukan dengan baik, dan tidak terdapat siswa yang pasif.

Pada pertemuan keempat dilakukan penyempurnaan berdasarkan temuan pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan keempat pembelajaran semakin menarik karena pada pertemuan keempat siswa sudah berani mengajukan pertanyaan dan pendapat tanpa ditunjuk guru. Suasana belajar semakin hidup, terjadi interaksi antara siswa dan siswa, serta interaksi siswa dan guru. Tugas guru sebagai fasilitator sangat tampak, guru hanya sebagai pendengar sedangkan siswa yang lebih banyak menjelaskan materi yang mereka angkat kepada siswa lain. Guru hanya meluruskan konsep yang masih keliru disampaikan siswa saat presentasi. Tahapan *G1* sangat jelas diterapkan, mulai dari persiapan sampai evaluasi dapat dilihat dari kegiatan siswa. Diakhir pertemuan keempat dilakukan tes hasil belajar yang menggunakan tes hasil belajar yang valid dan reliabel. Penerapan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP, dapat dilihat guru mampu menjadi fasilitator, motivator dan evaluator terhadap proses pembelajaran. Hal ini didukung dengan skor aspek evaluasi pada observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan modul sebesar 4,3 yang berada pada kategori sangat praktis. Pada tiap pertemuan proses pembelajaran meningkat sesuai dengan peningkatan skor keterlaksanaan pada masing-masing pertemuan, 3,36 pada pertemuan pertama, meningkat menjadi 3,65 pada pertemuan kedua, 4,09 pada pertemuan ketiga dan 4,51 pada pertemuan keempat. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga berada pada kategori praktis sedangkan pertemuan keempat berada pada kategori sangat praktis. Kepraktisan modul pembelajaran yang dikembangkan juga dilihat dari respon guru dan respon siswa. Kepraktisan modul pembelajaran dari respon guru memperoleh skor 3,5, termasuk kategori sangat praktis. Keterlaksanaan modul pembelajaran dari respon siswa juga berada pada kategori praktis dengan skor 3,5 dengan kategori sangat praktis.

Berdasarkan refleksi dari empat pertemuan yang dilakukan, maka ditemukan beberapa kelebihan pembelajaran dengan menggunakan modul biologi *lingkungan bersetting Group Investigation* (GI) yaitu; 1) langkah-langkah pembelajaran yang dirancang pada modul dapat dilaksanakan dengan mudah oleh guru maupun siswa yang ditunjukkan oleh hasil uji kepraktisan memperoleh skor pada kategori praktis; 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan RPP yang tertera dalam modul membuat guru mengingat kembali bahwa pembelajaran yang berlangsung sekarang sudah bergeser dari guru sebagai sumber ilmu menjadi guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Sehingga dalam pembelajaran guru hanya memotivasi siswa untuk menemukan konsep sendiri serta meluruskan konsep yang salah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran ini telah memenuhi syarat kepraktisan modul pembelajaran sehingga layak digunakan oleh guru dan siswa. Efektivitas modul pembelajaran yang dikembangkan dilihat dari skor tes hasil belajar siswa yang dilaksanakan di awal pertemuan dan akhir pertemuan. Rata-rata nilai tes hasil belajar siswa pada akhir pertemuan diperoleh sebesar 85,54 berada pada kategori tuntas karena lebih tinggi dari KKM yang telah ditentukan yaitu 75. Hasil ini menunjukkan telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan nilai pre tes pada awal pertemuan sebesar 61,89. Hasil uji statistik dengan uji t sampel berkorelasi menunjukkan nilai t hitung (30,86) > t tabel (2,03). Hal ini menunjukkan bahwa modul pembelajaran yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa sehingga hipotesis "Modul biologi lingkungan bersetting *Group Investigation* (GI) efektif meningkatkan hasil belajar siswa SMA" diterima.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Wiratana(2013), yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan proses dan hasil belajar sains siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok (*Group Investigation*) dengan siswa yang belajar secara

konvensional. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Wijaya(2015) yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran *Group Investigation* dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Adapun implikasi dari penelitian ini salah satunya yaitu; Dalam pengembangan modul ataupun perangkat pembelajaran *Group Investigation* (GI) hingga dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup lebih luas, modul atau perangkat pembelajaran harus memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif sehingga signifikan mencapai tujuan pembelajaran.

Keefektifan modul pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1) modul pembelajaran yang disusun telah memenuhi kurikulum 2013 yang diterapkan di SMA Negeri 2 Tabanan dengan pendekatan saintifik didalamnya; 2) modul yang dikembangkan lebih menarik dalam tampilan, materi yang dipaparkan telah mengkaitkan dengan lingkungan sekitar siswa dengan model pembelajaran yang diterapkan dapat menumbuhkan interaksi siswa dalam pembelajaran; 3) pembelajaran yang dirancang dalam modul disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah maupun fasilitas yang dimiliki siswa. Jadi, secara umum modul yang dikembangkan telah memenuhi aspek valid, praktis, dan efektif .

Karakter siswa di SMA N 2 Tabanan serta didukung oleh media internet yang sangat memadai sehingga siswa tidak terbatas dalam mencari berbagai sumber serta berbagai ide mengenai suatu permasalahan yang dihadapinya. Siswa juga dengan mudah mencari informasi, sehingga keterbatasan informasi dalam proses pembelajaran bukan merupakan suatu kendala.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang ditemukan, maka hasil penelitian memiliki implikasi sebagai berikut; 1) Dengan adanya modul biologi lingkungan *bersetting Group Investigation* (GI) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam teori dan praktik. 2) Untuk dapat mengimplementasikan modul biologi lingkungan *bersetting Group*

Investigation (GI), guru terlebih dahulu memahami tahapan *GI*, konsep yang diperlukan dalam pembelajaran dan menerapkan tugas guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. 3) Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh pendekatan pembelajaran, model pembelajaran dan teknik guru. Oleh karena itu, modul ataupun perangkat pembelajaran *Group Investigation (GI)* yang dikembangkan harus dapat memaksimalkan ketiga hal tersebut. 4) Dalam pengembangan modul ataupun perangkat pembelajaran *Group Investigation (GI)* hingga dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup lebih luas, modul atau perangkat pembelajaran harus memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif sehingga signifikan mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, modul ataupun modul pembelajaran yang dikembangkan harus dapat memaksimalkan ketiga hal tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tabanan atas izin yang diberikan untuk penelitian sehingga tulisan ini dapat diwujudkan. Terimakasih disampaikan juga kepada kelas X SMA Negeri 2 Tabanan Tahun Pelajaran 2018/2019, atas kesediaannya menjadi subjek penelitian sehingga tulisan ini dapat diwujudkan. Rasa Terima kasih disampaikan juga kepada Dewan Redaksi Jurnal Suluh Pendidikan atas diterbitkannya artikel ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Modul biologi lingkungan *bersetting Group Investigation (GI)* yang dikembangkan telah memenuhi syarat validitas dengan skor rata-rata 3,4 dengan

kategori valid. (2) Modul biologi lingkungan *bersetting Group Investigation (GI)* yang dikembangkan telah memenuhi syarat kepraktisan dengan skor rata-rata keterlaksanaan modul pembelajaran dari empat kali pertemuan sebesar 3,41 dengan kategori praktis, respon guru terhadap keterlaksanaan modul pembelajaran yang dikembangkan adalah 3,5 berada pada kategori sangat praktis, dan skor respon siswa terhadap keterlaksanaan modul pembelajaran yang dikembangkan adalah 3,5 berada pada kategori sangat praktis. (3) Modul biologi lingkungan *bersetting Group Investigation (GI)* yang dikembangkan telah memenuhi syarat efektivitas dengan nilai rata-rata tes pengetahuan 85,54 dengan kriteria tuntas dan hasil uji t memperoleh t hitung (30,86) > t tabel (2,03) menunjukkan modul dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Mengacu pada rumusan masalah dan didukung oleh hasil penelitian dalam penelitian ini, dapat diajukan saran sebagai berikut. (1) Guru semestinya membuat bahan ajar untuk memudahkan siswa untuk belajar. (2) Guru diharapkan menjadikan pembelajaran *Group Investigation (GI)* sebagai salah satu model pembelajaran alternatif untuk lebih meningkatkan kompetensi belajar siswa dengan perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu proses pembelajaran. (3) Diharapkan dengan dikembangkannya modul pembelajaran akan membuat guru biologi termotivasi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sendiri dengan materi yang disampaikan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. (4) Bagi sekolah diharapkan memfasilitasi semua kelengkapan yang dibutuhkan oleh guru dalam mengembangkan modul pembelajaran agar guru biologi termotivasi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sendiri dengan materi yang disampaikan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

- Andayani, Suwandi S., Waluyo, J. H., Pitoyo, A. 2014. The Effect of Group Investigation Learning Model, Accelerated Learning Team and Role Playing on Elementary School Students' Writing Skills Viewed from Cognitive Style, *Journal of Education and Practice*, 5 (1): 2222-2288.
- Gita, S.D & Annisa, M. 2018. "Pengembangan Modul Ipa Materi Hubungan Makhluk Hidup Dan Lingkungannya Berbasis Pendekatan Kontekstual". *Journal Pendidikan IPA*. Vol.8. No.1. pp.28-37| ISSN : 2301-5071 | eISSN : 2406-7393
- Gregory, R.J. 2000.*Psychological Testing History, Principles and application*. Boston: Allyn and Bucan.
- KEMENDIKBUD. 2014. *Pembelajaran Biologi Melalui Pendekatan Saintis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
- Musdiani. 2018. "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sumber Daya Alam Siswa Sd Negeri 70 Kuta Raja Banda Aceh," *Jurnal Tunas Bangsa*.Vol.5.No.2.
- Rendra, G.R.P. & Darmawiguna, I.G.M. 2018. "Pengembangan E-Modul Berbasis Project Based Learning Menggunakan Schoology". Tersedia pada <file:///C:/Users/User%20All/Downloads/15269-19730-2-PB.pdf>. (diakses pada tanggal 14 Desember 2018)
- Slavin, Robert E. 2006.*Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik*.Terjemahan oleh Marianto Samosir.2009. Jakarta: PT. Indeks.
- Thiagarajan, S; Semmel, D.S; & Semmel M.I. 1974. *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children: A Sourcebook*. Indiana: Indiana University.
- Wiratana, K., Sadia, W., & Suma, K. 2013. "Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok (Group Investigation) terhadap Keterampilan Proses dan Hasil Belajar Sains Siswa SMP". *Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IPA*.Vol.3
- Wijaya, I.M.T.S. 2015. Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi dengan Setting Kooperatif Group Investigation Bermedia Participatory Video untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif dan Keterampilan Proses Sains Siswa SMA. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.2

